

TIGA KITAB SUNAN

(Studi Komparatif Karakteristik Kitab Sunan Abū Dāwūd, Sunan al-Tirmidhī, dan Sunan al-Nasā'ī)

Bambang Subandi*

Abstract: This study is limited to limit the book Sunan al-Turmuḍhī work, Sunan al-Nasā'ī, and Sunan Abi Dāwūd. The third author of the book Sunan established teacher-pupil relationship. Imam Abū Dāwūd is the teacher of Imam al-Tirmidhī and Imam al-Nasā'ī. Similarly, Imam al-Tirmidhī is a teacher of Imam al-Nasā'ī. They live in the middle of the third century hijrah. At that time, the Abbasid dynasty in Baghdad in a period of decline, while the Umayyad dynasty in Spain in its progress. Writing the book Sunan Three chapters follow the jurisprudence. Only, Sunan Abū Dāwūd and Sunan al-Nasā'ī reduces variety in the observations of the same chain of transmitters, was Imam al-Tirmidhī sanad enrich the hadithnya. Based on the quality of hadith were collected, Sunan al-Nasā'ī occupy a position on the Sunan Abū Dāwūd and Sunan al-Tirmidhī in the bottom position. However, Sunan Abū Dāwūd peringkasan excel in writing and Sunan al-Tirmidhī rich in the application of science hadith.

Keywords: khalīfah, amānah, falāh, ḥisāb, muḥ}ā sabah, accountability, and information.

* Dosen Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya dan Jurusan KPI Fakultas Dakwah IKAHA Tebuireng Jombang. Alamat penulis: Dusun Ketidur Desa Pesangrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto. Nomor HP: 085852800095.

A. PENDAHULUAN

Dalam kata pengantar kitab *Bulūgh al-Marām min Adillah al-Aḥkām*, penyusun kitab, al-Ḥāfiẓ ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī (Cairo, 12 Sha’bān 773 H.-28 Dhulhijjah 852 H./18 Februari 1372 M.-22 Februari 1449 M.), membuat klasifikasi dari tujuh ulama ḥadīth, yakni Imam Aḥmad bin Ḥanbal, Imam al-Bukhārī, Imam Muslim, Imam Abū Dāwūd, Imam al-Tirmidhī, Imam al-Nasā’ī, dan Imam Ibnu Mājah. Di antara klasifikasinya adalah Riwayat Tiga Perawi (*rawāhu al-thalāthah*), yaitu: Imam Abū Dāwūd, Imam al-Tirmidhī, dan Imam al-Nasā’ī.¹

Meski menulis kitab Sunan, Imam Ibnu Mājah dibedakan dari ketiga perawi tersebut. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan para ulama ḥadīth dalam menempatkan posisi Imam Ibnu Mājah di deretan keenam perawi. Ada yang mengemukakan Imam Mālik dengan kitab *al-Muwatta’* sebagai salah satu keenam perawi. Ada yang mengajukan kitab *Sunan al-Dārimī*. M. Hasbi ash Shiddieqy menyetujui kitab *al-Muntaqā* yang ditulis oleh Ibnu al-Jarūd sebagai kitab yang keenam.²

Ketiga kitab Sunan di atas menempati tingkatan di bawah Ṣaḥīḥ al-Bukhārī dan Ṣaḥīḥ Muslim. Tingkatan ini dinilai dari muatan ḥadīth ṣaḥīḥ dalam ketiga kitab tersebut dibanding kitab-kitab ḥadīth lainnya. Sebelum munculnya ketiga kitab Sunan, ada beberapa kitab ḥadīth yang tersohor selain dua kitab ṣaḥīḥ di atas, antara lain: *al-Muwatta’* oleh Imam Mālik dan *al-Musnad* oleh Imam Aḥmad. Ini menunjukkan keutamaan ketiga kitab Sunan menurut penilaian para ulama ḥadīth. Selain itu, para penulis ketiga kitab Sunan tersebut hidup pada abad ketiga hijrah, masa kegemilangan ilmu ḥadīth. Masa ini didahului oleh tampilnya Imam al-Shāfi’ī yang merumuskan metode penelitian ḥadīth ṣaḥīḥ dalam kitabnya, *al-Risālah*, sehingga julukan penolong ḥadīth (*nāṣir al-sunnah*) dilekatkan padanya.

¹ ‘Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī, *Bulūgh al-Marām* (Indonesia: Maktabah Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t.), 1.

² M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 105.

Dengan keistimewaan ketiga kitab Sunan di atas, penting dilakukan kajian perbandingan atas ketiga kitab tersebut. Sebelum mengutarakan perbandingannya, terlebih dahulu dibahas para penulisnya sekaligus keadaan masyarakat pada masanya.

B. MASA PENULISAN TIGA KITAB SUNAN

Untuk melacak tahun penulisan tiga kitab Sunan, dimulai dari masa kehidupan para penulisnya. Berdasarkan urutan tahun, Imam Abū Dāwūd dilahirkan pada tahun 202 H./817 M. di Sijistan –perbatasan Iran dan Afganistan- dan wafat pada 16 Shawāl 275 H./888 M. pada usia 73 tahun di Basra; Imam al-Tirmidhī lahir di Termez, Tajikistan, pada Dhulhijjah 209 H./824 M. dan wafat tanggal 13 Rojab 279 H./892 M. di Termez dalam usia 70 tahun; dan Imam al-Nasā'ī lahir tahun 215 dan wafat tanggal 13 Šafar 303 H. atau usia 88 tahun di Damaskus. Dalam biografi penulis di pengantar tiga kitab Sunan, tahun penyelesaian tulisan ḥadīth tidak dijelaskan. Oleh karena itu, penulisan kitab bisa diperkirakan pada masa akhir hidup penulisnya, yakni antara tahun 250-270 H.(pertengahan abad ketiga hijrah)

Berdasarkan data sejarah, pertengahan abad ketiga hijrah merupakan kelemahan pemerintahan Dinasti ‘Abbasiyyah di bawah Khalifah al-Mutawakkil (memerintah tahun 233-297 H./847-861 M.). Khalifah al-Mutawakkil bertindak secara otoriter yang dipengaruhi oleh para pejabat asal bangsa Turki. Khalifah ‘Abbasiyyah hanya menjadi ‘boneka’ dari pejabat perdana menteri. Tak ayal lagi, situasi pemerintahan menjadi tidak kondusif hingga berdampak pada masyarakat di bawah kekuasaan Dinasti ‘Abbasiyyah. Beberapa pemberontakan kerap terjadi. Peristiwa ini terjadi sebelum Dinasti Buyid mengambil kekuasaan ‘Abbasiyyah sebagai Perdana Menteri.³

Pada saat yang sama, Dinasti Umayyah di Spanyol mengalami kejayaan peradaban dengan diperintah oleh para khalifah yang cakap, yakni Khalifah ‘Abd al-Raḥmān II (207-238

³ K. Ali, *Sejarah Islam Tarikh Pramodern*, ter. Ghufron A. Mas’adi (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 1997), 262-266.

H./822-852 M.), Khalifah Muḥammad I (238-273 H./853-886 M.), Khalifah Munzir (273-275 H./886-888 M.) dan Khalifah ‘Abdullāh (275-300 H./888-912 M.). Kegemilangan peradaban di Spanyol ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan perdagangan. Tidak sedikit para ilmuwan yang lahir pada masa ini. Selain itu, perluasan perdagangan dan pelayaran mempengaruhi peradaban Eropah.⁴

Tidak banyak ulama ḥadīth yang disibukkan oleh hiruk pikuk politik. Peristiwa pengadilan (*mihnah*) Imam Aḥmad bin Ḥanbal pada masa Khalifah al-Ma’mūn merupakan kasus yang paling tersohor. Namun, sebenarnya Imam al-Nasā’ī juga mengalami kekejaman politik hingga meninggal dunia. Diceritakan bahwa Imam al-Nasā’ī dituduh sebagai Shi’ah. Ia dipaksa keluar dari masjid untuk mengakui keutamaan Mu’awiyah. Ia menjawab, “Aku tidak pernah mengenalnya kecuali “Semoga Allah tidak pernah membuat perutmu kenyang”. Ia pun disiksa ke kota al-Ramlah hingga meninggal dunia.⁵

Kebiasaan para ulama ḥadīth adalah berkelana mencari ḥadīth. Perjalanan yang ditempuh juga lama, mengingat titik kota satu dan kota lain saling berjauhan. Poros kota-kota yang dikunjungi para ulama ḥadīth antara lain: Hijaz, Mesir, Kufah, Basra, Baghdad, Khurasan, dan Damaskus. Jika mengikuti peta saat ini, perjalanan ḥadīth meliputi negara Irak, Iran, Rusia, Suriah, Mesir, dan Saudi Arabia. Hampir belum ditemukan catatan riwayat perjalanan ulama ḥadīth ke Spanyol. Kemasyhuran Dinasti Umayyah lebih dominan pada aspek sains dan teknologi. Ibnu Rusḥd dan Ibnu Hazm merupakan sedikit ulama Fikih yang muncul di Spanyol. Oleh karena itu, perjalanan hidup para penyusun tiga kitab Sunan banyak tinggal di kawasan Semenanjung Arab dan Persia.

⁴ W. Montgomery Watt, *Islam dan Peradaban Dunia*, ter. Hendro Prasetyo (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), 47-62.

⁵ Al-Nasā’ī, “Tarjamah al-Nasā’ī” dalam *Sunan al-Nasā’ī*, vol. I (Beirut: Dār al-Fikr, 2005), 7.

Meskipun terjadi gejolak politik di pemerintahan Dinasti 'Abbasiyah, mereka tetap bersemangat mencari dan meneliti ḥadīth. Tentu saja masa demikian ini rentan dengan penyebaran ḥadīth palsu. Namun, dengan metode kesahihan ḥadīth, mereka sering mengabaikan ḥadīth yang berkualitas buruk. Rentang waktu yang sangat panjang serta gejolak politik yang kejam membuat para orientalis meragukan hasil penelitian para ulama ḥadīth, termasuk para penyusun tiga kitab Sunan.

Ketiga penulis kitab Sunan di atas terjalin hubungan guru dan murid. Imam Abū Dāwūd adalah guru bagi Imam al-Tirmidhī dan Imam al-Nasā'ī. Demikian pula, Imam al-Tirmidhī adalah guru bagi Imam al-Nasā'ī. Domisili ketiga ulama ini juga berjauhan: Imam Abū Dāwūd di Basra, Irak; Imam al-Tirmidhī di Termez, Tajikistan; sedangkan Imam al-Nasā'ī di Damaskus, Suriah. Ketiga wilayah ini berada dalam kekuasaan Dinasti 'Abbasiyah. Selain itu, mereka juga tidak berasal dari keturunan Arab.

Jika diukur dengan kota Madinah sebagai sumber ḥadīth, maka penelitian ḥadīth oleh mereka seperti menguaraikan benang yang kusut. Hal ini dapat dibandingkan dengan pengalaman para ulama sebelum masa mereka, seperti Imam Abū Ḥanīfah di Kufah yang sangat ketat dalam menerima ḥadīth dibanding Imam Mālik di Madinah yang mengunggulkan tradisi penduduk Madinah serta banyak koleksi ḥadīth.

Masa yang terlampau jauh dengan periode Nabi SAW dapat mempersulit pelacakan kredibilitas perawi. Imam al-Nasā'ī memiliki persyaratan yang lebih ketat daripada Imam Abū Dāwūd dan Imam al-Tirmidzī. Hal ini bisa dimaklumi bila melihat kondisi kota Damaskus yang penuh gejolak politik dengan memanfaatkan dalil teologis. Selama hidup, al-Nasā'ī dihadapkan pada pertikaian antara golongan Shi'ah dan pembela Dinasti Umayyah. Lain halnya dengan Basra, kota yang dekat dengan ibukota negara. Budaya keilmuan masih berkembang di Baghdad meski pemerintahan sering digoyah oleh pemberontakan.

Di tengah masyarakat yang metropolis, Imam Abū Dāwūd sering berdiskusi dengan para ulama lainnya. Dari diskusi ini, ia menerima banyak masukan, sehingga ia menyeleksi 500.000 ḥadīth menjadi 4.800 ḥadīth. Selain itu, ia menghindari banyaknya ḥadīth untuk satu masalah. Baginya, setiap masalah lebih baik didasarkan satu atau dua ḥadīth saja. Hal demikian ini tidak dapat dilakukan oleh Imam al-Turmidhī yang hidup di wilayah Tijistan. Hal yang diutamakan oleh Imam al-Tirmidhī untuk masyarakatnya adalah praktis dan jelas. Sisi praktis dapat dilihat dari matan ḥadīth yang diilih, sedangkan sisi kejelasan terletak pada komentarnya atas suatu ḥadīth.

C. PERSAMAAN DAN PERBEDAAN DALAM TIGA KITAB SUNAN

Kata “Sunan” adalah bentuk jamak dari kata *sunnah* yang pengertiannya juga sama dengan ḥadīth. Dalam hal ini, maksud Sunan adalah metode penyusunan kitab ḥadīth berdasarkan klasifikasi hukum Islam (*abwāb fiqhiyyah*) serta hanya mencantumkan ḥadīth-ḥadīth yang bersumber dari Nabi SAW saja (*ḥadīth marfūʿ*). Apabila ada ḥadīth-ḥadīth yang bersumber dari Sahabat Nabi SAW (*ḥadīth mawqūf*) atau Tabiʿin (*ḥadīth maqtūʿ*), maka jumlahnya relatif sedikit. Berbeda dengan kitab-kitab *muwaṭṭaʿ* atau *muṣannaḥ* yang banyak memuat ḥadīth *mawqūf* dan *maqtūʿ*, meskipun metode penyusunannya sama dengan Sunan. Penulisan Sunan Abū Dāwūd, Sunan al-Tirmidhī, dan Sunan al-Nasāʿī juga mengikuti bab-bab fikih. Bab-bab ini terhimpun dalam suatu topik (*kitāb*). Hanya saja nama bab dan urutannya berbeda. Untuk memperjelas perbedaannya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.⁶

⁶ Abū Dāwūd sulaymān bin al-Ashʿath al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Vol. I-IV (Beirut: Dār al-Fikr, 1994); Abū ʿIsā Muḥammad bin ʿIsā bin Saurah al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhī*, Vol. I-V (Beirut: Dār al-Fikr, 2005); Abū ʿAbd al-Raḥmān Aḥmad bin Shuʿayb bin ʿAlī bin Sinān bin Baḥr al-Khurāsānī al-Nasāʿī, *Sunan al-Nasāʿī al-Musammā Bi al-Mujtabā*, Vol. I-IV (Beirut: Dār al-Fikr, 2005).

PEMBAGIAN KITAB DALAM SETIAP SUNAN		
<i>ABŪ DĀWUD</i>	<i>AL-TIRMIDHĪ</i>	<i>AL-NASĀ'Ī</i>
al-Tahārah	al-Tahārah	al-Tahārah
al-Ṣalāh	al-Ṣalāh	al-Haiḍ wa al- istiḥāḍah
al-Zakāh	al-Witr	al-Ghusl wa al- Tayammum
al-Luqāṭah	al-Jum'ah	al-Ṣalāh
al-Manāsik	al-'Aidain	al-Mawāqīt
al-Nikāh	al-Safar	al-Adhān
al-Ṭalāq	al-Zakāh 'an Rasūlillāh	al-Masājid
al-Ṣiyām	al-S[au]m 'an Rasūlillāh	al-Qiblah
al-Jihād	al-Ḥajj 'an Rasūlillāh	al-Imāmah
al-Ḍaḥāyā	al-Janāiz 'an Rasūlillāh	al-Iftitāh
al-Ṣayd	al-Nikāh 'an Rasūlillāh	al-Sahw
al-Waṣāyā	al-Ṭalāq wa al-Li'ān 'an Rasūlillāh	al-Jum'ah
al-Farāiḍ	al-Buyū'	Taqṣīr al-Ṣalāh fī al- Safar
al-Kharrāj wa al- Imārah wa al-Fay'	al-Aḥkāṃ	al-Kusūf
al-Janāiz	al-Diyyāt	al-Istisqā'
al-Aymān wa al- Nudhūr	al-Ḥudūd	Ṣalāh al-Khauf
al-Buyū'	al-Ṣayd	Ṣalāh al-'Aydain
al-Ijārah	al-Dhabā'ih	Qiyām al-Lail wa Taṭowwu' al-Nahār
al-Aqḍiyyah	al-Aṭ'imah	al-Janāiz
al-'Ilm	al-Aḥkāṃ wa al- Fawā'id	al-Ṣiyām
al-Ashribah	al-Uḍāḥī	al-Zakāh

Bambang Subandi

al-Aṭ'imah	al-Nudhūr wa al-Aymān	Manāsik al-Ḥajj
al-Ṭibb	al-Sayr	al-Jihād
al-'Itq	Faḍā'il al-Jihād	al-Nikāḥ
al-Ḥurūf wa al-Qirā'at	al-Jihād	al-Ṭalāq
al-Ḥamām	al-Libās	al-Khayl
al-Libās	al-Aṭ'imah	al-Aḥbās
al-Tarajjul	al-Ashribah	al-Waṣāyā
al-Khatām	al-Birr wa al-Ṣilah	al-Naḥl
al-Fitan wa al-Malāḥim	al-Ṭibb	al-Hibah
al-Mahdī	al-Farā'id	al-'Umrā
al-Malāḥim	al-Waṣāyā	al-Aymān wa al-Nudhūr
al-Ḥudūd	al-Walā' wa al-Hibah	al-Muzāra'ah
al-Diyyāt	al-Qadar	Taḥrīm al-Damm
al-Sunnah	al-Fitan	Qism al-Fay'
al-Adab	al-Ru'yā	al-Bay'ah
al-Naum	al-Ṣahādāt	al-'Aqīqah
	al-Zuhd	al-Far' wa al-'Aṭīrah
	Ṣifah al-Qiyāmah wa al-Raqā'iq wa al-Wara'	al-Ṣayd wa al-Dhabāiḥ
	Ṣifah al-Jannah	al-Daḥāyā
	Ṣifah Jahannam	al-Buyū'
	al-Imān	al-Qasāmah
	al-'Ilm	Qaṭ' al-Sāriq
	al-Isti'dhān wa al-Ādab	al-Imān
	al-Adab	al-Zīnah
	al-Amthāl	Ādāb al-Quḍāh
	Faḍā'il al-Qur'ān	al-Isti'ādah
	al-Qirā'āt	al-Ashribah
	Tafsīr al-Qur'ān	

Tiga Kitab Sunan (Studi Komparatif Karakteristik Kitab Sunan Abū Dāwūd, Sunan al-Tirmidhī, Sunan al-Nasā'ī)

	al-Tafsīr	
	al-Da'awāt	
	Aḥādīth Shattā	
	al-Manāqib	
	al-Shamā'il al-Muḥammadiyah	

Tabel Ringkasan Kandungan Tiga Kitab Sunan

Tabel di atas menunjukkan kandungan masing-masing kitab Sunan sekaligus karakteristiknya. Dari kandungannya, Sunan al-Nasā'ī paling layak dikategorikan sebagai kitab Sunan, berikutnya adalah Sunan Abū Dāwūd. Di dalam kitabnya, Imam al-Nasā'ī hanya menghimpun segala hal yang pernah diucapkan, dilakukan, bahkan kebijakan Nabi SAW. Ia tidak menuliskan ḥadīth yang terkait dengan sifat-sifat Nabi SAW, penafsiran al-Qur'an, komentar Nabi SAW atas para sahabat, sifat-sifat surga dan neraka, tanda-tanda Hari Kiamat, dan sebagainya. Sementara itu, Imam Abū Dāwūd memberi sedikit tambahan topik di luar hukum Islam, seperti tanda-tanda Hari Kiamat. Hal ini berbeda dengan Sunan al-Tirmidhī yang mencakup segala hal yang berkaitan dengan ḥadīth, bukan sekedar sunnah.⁷ Untuk itu, Sunan al-Tirmidhī disebut pula dengan *al-Jami' al-Ṣaḥīḥ*. Kitab ḥadīth yang metode penyusunannya mencakup semua topik dalam agama dinamakan *al-Jāmi'*, sedangkan *Sunan* hanya mencakup topik hukum Islam.

Dari sisi karakteristiknya, terdapat persamaan antara Sunan Abū Dāwūd dan Sunan al-Nasā'ī dalam hal ketiadaan ragam sanad ḥadīth dengan matan yang sama. Metode ini membuat praktis bagi orang yang mencari ḥadīth serta lebih efisien untuk mengajarkan materi ḥadīth. Namun, ia kurang cocok untuk menganalisis kualitas ḥadīth, mengingat sanad merupakan jalur utama penelitian ḥadīth. Sunan al-Tirmidhī lebih menekankan aspek penilaian kualitas ḥadīth, sehingga komentar penyusunnya

⁷ Dalam hal ini ḥadīth dan sunnah dibedakan pengertiannya.

lebih menonjol. Hampir setiap ḥadīthnya disertai komentar sanad. Imam Abū Dāwūd pun memberikan komentar, hanya seperlunya saja. Imam al-Tirmidhī juga memperkaya sanad pada ḥadīthnya. Karenanya, pembaca Sunan al-Tirmidhī harus membekali diri terlebih dahulu dengan Ilmu Ḥadīth. Di samping itu, Imam al-Tirmidhī juga membuat konsep tersendiri dalam menilai suatu ḥadīth, seperti konsep *Ḥasan Ṣaḥīḥ*.

Ada dua pemahaman tentang konsep *Ḥasan Ṣaḥīḥ* tersebut. *Pertama*, jika terdapat dua sanad atau lebih, ia dipahami sebagai *Ṣaḥīḥ* menurut salah satu sanad dan *Ḥasan* menurut sanad yang lain. *Kedua*, jika suatu ḥadīth hanya memiliki satu sanad, maka ia diartikan sebagai *Ṣaḥīḥ* dalam pertimbangan suatu kaum dan *Ḥasan* dalam penilaian kaum lain.⁸ Keistimewaan lain dari Sunan al-Tirmidhī adalah komentar hukum dari Imam al-Tirmidhī atas perbedaan para ulama dalam suatu masalah. Sebagai contoh, komentar Imam al-Tirmidhī tentang bacaan Qunūt dalam shalat Shubuh di bawah ini.⁹

واختلف أهل العلم في القنوت في صلاة الفجر فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم القنوت في صلاة الفجر وهو قول مالك والشافعي. وقال أحمد وإسحاق: لا يقنت في الفجر إلا عند نازلة تنزل بالمسلمين فإذا نزلت نازلة فللإمام أن يدعو لجيوش المسلمين

Berdasarkan kualitas ḥadīth yang terhimpun, Sunan al-Nasā'ī menempati posisi di atas Sunan Abū Dāwūd dan Sunan al-Tirmidhī. Semula Imam al-Nasā'ī menghimpun semua ḥadīth, ṣaḥīḥ, ḥasan, dan dja'īf. Atas saran pejabat al-Ramlah, Imam al-Nasā'ī memperketat penilaiannya. Hasil saringannya ditulis dalam kitab tersendiri yang diberi nama *al-Mujtabā* atau lazim dikenal dengan sebutan *al-Sunan al-Ṣuḥrā*. Sebelumnya, ia telah

⁸ Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, *Taysīr Muṣṭalah al-Ḥadīth* (Beirut: Dār al-Qur'ān al-Karīm, t.t.), 37.

⁹ Al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhī*, Vol. I, 411: nomor 401.

menulis kitab *al-Sunan al-Kubrā* yang menghimpun semua ḥadīth dengan ragam kualitas. Sunan al-Nasā'ī tidak lain adalah *al-Sunan al-Ṣughrā* tersebut. Dalam Sunan al-Nasā'ī, terdapat ḥadīth ṣaḥīḥ, ḥasan, dan ḍa'īf, hanya saja porsi ḥadīth ḍa'īf sangat kecil.¹⁰ Di bawah Sunan al-Nasā'ī, adalah Sunan Abū Dāwūd.

Setelah menyusun kitabnya, Imam Abū Dāwūd meminta Imam Aḥmad bin Ḥanbal untuk mengoreksinya. Kitab ini dipandang baik oleh Imam Aḥmad. Dalam kitab ini, semua kualitas ḥadīth diteliti oleh Abū Dāwūd dengan cermat. Ia memberikan komentar untuk ḥadīth yang dinilai sangat lemah dan mendiamkan ḥadīth lainnya. Namun demikian, pembaca ḥadīth masih sulit menemukan ḥadīth yang ṣaḥīḥ, ḥasan, dan ḍa'īf di dalamnya. Karena itu, perlu penelitian ulang atas ḥadīth-ḥadīth di Sunan Abū Dāwūd.¹¹

Dibanding kedua kitab Sunan di atas, Sunan al-Tirmidhī menempati posisi paling rendah. Imam al-Tirmidhī memasukkan semua ḥadīth dengan ragam kualitas seraya memberikan komentar mengenai kualitas tersebut. Ḥadīth-ḥadīth yang berkualitas buruk banyak tercantum pada topik keutamaan amal. Selain itu, kelonggaran Imam al-Tirmidhī dalam menilai kualitas ḥadīth juga memperbesar masuknya ḥadīth ḍa'īf yang oleh pengkritiknya dinilai sebagai ḥadīth mawḍū',¹²

D. ANALISA PERBANDINGAN

Masing-masing kitab Sunan di atas memiliki keunggulan dan kelemahan. Sunan Abū Dawūd unggul dalam hal peringkasan penulisan. Di dalamnya, terdiri dari 35 topik, 1871 bab, dan 4800 ḥadīth. Ḥadīth-ḥadīth yang panjang diringkas dan tiap bab diupayakan tidak banyak ḥadīth. Jika ada ḥadīth yang memiliki bunyi matan yang sama, ia hanya menampilkan salah satunya yang memiliki kualitas terbaik.

¹⁰ Muḥammad Muḥammad Abū Shahbah, *Fī Riḥāb al-Sunnah al-Kutub al-Ṣiḥḥah al-Sunnah* (Kairo: Majma' al-Buḥūth al-Islāmī, 1979), 132.

¹¹ *Ibid.*, 109-113.

¹² *Ibid.*, 123-125

Keunggulan lain utama kitab Sunan Abū Dawūd adalah penyertaan kata pengantar oleh Imam Abū Dāwūd sendiri. Dalam kata pengantarnya, Imam Abū Dāwūd menjelaskan karakteristik kitabnya serta kualitas ḥadīth-ḥadīthnya. Kelemahan kitab Sunan Abū Dāwūd terletak pada sistematika bab. Urutan bab-babnya berloncatan hingga merusak tatanan bab yang dipergunakan dalam kitab-kitab Fikih.

Sunan al-Tirmidhī sangat baik digunakan sebagai contoh untuk teori-teori dalam Ilmu Ḥadīth. Istilah-istilah Ilmu Ḥadīth bertebaran dalam kitab ini. Ketika menilai kredibilitas perawi, kitab juga bisa dijadikan rujukan. Tidak jarang Imam al-Tirmidhī menyoroṭi beberapa kredibilitas perawi apa adanya. Kelemahan dari kitab ini adalah adanya pengulangan sanad dan ambiguitas pembahasan antara model Sunan dan model *al-Jami'*. Selain itu, terdapat beberapa bab yang tidak diberi judul, sehingga membingungkan pembacanya, sebagaimana bab-bab dalam topik *al-Da'awāt* (doa-doa) serta topik *Aḥādīth Shattā* (banyak ḥadīth).

Untuk kategori kitab Sunan, Sunan al-Nasā'ī merupakan kitab yang terbaik. Selain kualitas ḥadīth-ḥadīthnya, pembahasannya juga relevan dengan sistematika kitab-kitab Fikih. Namun demikian, kelemahan kitab ini terletak pada banyaknya pemuatan pendapat Sahabat Nabi SAW (*ḥadīth mawqūf*) atau Tabi'in (*ḥadīth maqṭū'*).

E. KHATIMAH

Menelaah kitab ḥadīth tidak boleh dilepaskan dari penyusunnya. Meski penyusunnya berupaya mencapai hasil karya yang terbaik, karyanya tetap memiliki kelemahan manakala dibandingkan dengan kitab ḥadīth lainnya. Namun demikian, kitab ḥadīth bukan hasil pemikiran penyusunnya, melainkan kumpulan ḥadīth yang bersumber dari Nabi SAW. Karenanya, aspek penting dari kitab ḥadīth terletak pada kualitas ḥadīth yang dihimpunnya.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Asqalānī, ‘Ibnu Ḥajar al-. *Bulūgh al-Marām*. Indonesia: Maktabah Dār Iḥya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t.
- Abū Dāwūd Sulaymān bin al-Ash’ath al-Sijistāni. *Sunan Abī Dāwūd*. Vol. I-IV. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Abū Shahbah, Muḥammad Muḥammad. *Fī Riḥāb al-Sunnah al-Kutub al-Ṣiḥḥah al-Sunnah*. Kairo: Majma’ al-Buḥūth al-Islāmī, 1979.
- Ali, K. *Sejarah Islam Tarikh Pramodern*. ter. Ghufron A. Mas’adi. Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 1997.
- Nasā’ī, Abū ‘Abd al-Raḥmān Aḥmad bin Shu’ayb bin ‘Alī bin Sinān bin Baḥr al-Khurāsānī al-. *Sunan al-Nasā’ī al-Musammā bi al-Mujtabā*. Vol. I-IV. Beirut: Dār al-Fikr, 2005.
- Shiddieqy, M. Hasbi Ash. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Ṭaḥḥān, Maḥmūd al-. *Taysīr Muṣṭalaḥ al-Ḥadīth*. Beirut: Dār al-Qur’ān al-Karīm, t.t.
- Tirmidhī, Abū ‘Isā Muḥammad bin ‘Isā bin Saurah al-. *Sunan al-Tirmidhī*. Vol. I-V. Beirut: Dār al-Fikr, 2005.
- Watt, W. Montgomery. *Islam dan Peradaban Dunia*. ter. Hendro Prasetyo. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.